

ISSN 2225-6717 выпуск №38
2016

Вильшанский А.Н.
Гринштейн М.М.
Краснов В.Д.
Кагановский Л.О.
Пугач Сергей
Разумов И.К.
Хмельник С.И.
Эткин В.А.

Доклады
Независимых
Авторов

Авиация и космонавтика
Геология
Медицина
Необъясненное
Строительство
Физика и астрономия
Энергетика

Доклады независимых авторов, выпуск 38

ISBN 978-1-365-50615-4

ID: 19737854
www.lulu.com

Хмельник С. И.

Уравнение водоворота

Оглавление

1. Введение
 2. Основная математическая модель
 3. Уравнения гидродинамики для водоворота
 4. Вычислительный алгоритм
 5. Анализ уравнений водоворота
 6. Потоки энергии
 7. Давление
 8. Выводы
- Литература

Аннотация

Недавно появилась математическая модель океанических водоворотов [1], которая практически полностью совпадает с моделями, построенными для космических черных дыр. Сходство между водоворотами и черными дырами обнаруживается в том, что нечто, оказавшееся вблизи этих объектов, вовлекается в них и никогда не возвращается. Столь далекая аналогия подчеркивает (на наш взгляд), как далека от завершения математическая модель водоворотов. Ниже автор тоже предпринимает попытку построения такой модели. Предлагаемая модель, как и вышеупомянутая, строится на базе одной теории – теории относительности. Но предлагаемая модель более приземлена (или, если хотите, приводнена), поскольку используются также и уравнения гидродинамики, и следствия из теории относительности, выполняющиеся только в условиях слабого земного притяжения.

Интересен еще вопрос об источнике энергии, позволяющей водовороту длительное время вращаться в окружении неподвижных вод. Этот вопрос становится еще более важным в связи с тем, что именно водовороты (а не Луна) являются источниками энергии для приливов и отливов [2]. В [1] источник энергии водоворотов не анализируется. Ниже показывается, что этим источником является гравитационное поле Земли.

1. Введение

В предлагаемой ниже математической модели водоворота используется система максвеллоподобных уравнений гравитации [6]. Модель основана на следующих предположениях. Движение воды уподобляется массовым токам. Массовые токи в гравитационном поле описываются максвеллоподобными уравнениями гравитации [6] (далее – МПГ-уравнениями). Взаимодействие между движущимися массами описывается гравитомагнитными силами Лоренца (далее ГЛ-силы), аналогичными силам Лоренца в электродинамике, действующими между движущимися электрическими зарядами. ГЛ-силы имеют вид

$$F_L = J \times B, \quad (1)$$

где гравитомагнитная индукция

$$B = G\xi H, \quad (2)$$

Здесь G - гравитационная постоянная, ξ - гравитомагнитная проницаемость среды. Необходимо пояснить смысл этой величины. В [6] анализируются недавние результаты работ Самохвалова, который задумал и выполнил серию неожиданных и удивительных экспериментов. Эти эксперименты в [6] объясняются наличием гравитомагнитных сил Лоренца. Важно отметить, что наблюдаемые эффекты настолько значительны, что для их объяснения в рамках указанных максвеллоподобных уравнений гравитации необходимо дополнить эти уравнения некоторым эмпирическим коэффициентом ξ . Грубая оценка гравитационной проницаемости вакуума $\xi \approx 10^{10}$, но она резко уменьшается с увеличением давления. Можно полагать, что воздух является экраном для магнитогравитационной индукции благодаря тому, что в нем под действием этой индукции возникают массовые токи (аналогичные токам Фуко. Тогда надо ожидать, что в воде, где массовые токи воды взаимодействуют без воздушного экрана, величина гравитационной проницаемости приближается к указанному значению для вакуума.

Итак, в потоках воды действуют ГЛ-силы (1, 2) или

$$F_L = G\xi(J \times H). \quad (3)$$

В водовороте токи создают напряженности; токи вместе с напряженностями создают силы Лоренца; силы Лоренца воздействуют на массы, движущиеся в токе, изменяя тем самым направление токов. Все эти процессы вместе описываются уравнениями Максвелла, в которых силы Лоренца исключены.

Однако эти процессы можно проследить последовательно и связать их с уравнениями Максвелла. Ниже мы рассмотрим это подробнее. Впрочем, аналогичный анализ можно проделать и для провода с постоянным током [4].

Массовые токи в водовороте циркулируют по горизонтальным сечениям водоворота и по вертикали. Кинетическая энергия такой циркуляции расходуется на потери от внутреннего трения. Она поступает от гравитирующего тела - Земли. Потенциальная энергия водоворота не изменяется и, следовательно, не расходуется. Т.е. в этом случае нет преобразования потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Однако гравитирующее тело расходует свою энергию на создание и поддержание массовых токов [8].

2. Основная математическая модель

Предлагаемую математическую модель интересно сопоставить с реальным водоворотом – см. рис. 0.

Рис. 0а.

Рис. 0в.

МПП-уравнения для гравитомагнитных напряженностей H и плотностей массовых токов J в стационарном гравитомагнитном поле имеют вид:

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot}(H) = J, \quad (2)$$

При моделировании водоворота будем использовать цилиндрические координаты r, φ, z . Тогда МПП-уравнения примут вид:

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (3)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} = J_r, \quad (4)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = J_\varphi, \tag{5}$$

$$\frac{H_\varphi}{r} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} = J_z. \tag{6}$$

Кроме того, токи должны удовлетворять условию непрерывности

$$\text{div}(J) = 0, \tag{7}$$

или, в цилиндрических координатах,

$$\frac{J_r}{r} + \frac{\partial J_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial J_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial J_z}{\partial z} = 0 \tag{8}$$

Эти уравнения описывают, в сущности, процессы взаимодействия токов, напряженностей и сил Лоренца, а именно

1. напряженность гравитационного поля направлена вдоль оси водоворота,
2. она создает вертикальный поток масс - массовый ток J_z ,
3. вертикальный ток J_z формирует кольцевое гравитомагнитное поле с напряженностью H_φ и радиальное гравитомагнитное поле H_r - см. (6),
4. гравитомагнитное поле H_φ отклоняет ГЛ-силами массы вертикального потока в радиальном направлении, создавая радиальный поток масс - радиальный массовый ток J_r ,
5. гравитомагнитное поле H_φ отклоняет ГЛ-силами массы радиального потока перпендикулярно радиусам, создавая вертикальный массовый ток J_z ,
6. гравитомагнитное поле H_r отклоняет ГЛ-силами массы вертикального потока перпендикулярно радиусам, создавая кольцевой массовый ток J_φ ,
7. гравитомагнитное поле H_r отклоняет ГЛ-силами массы кольцевого потока перпендикулярно радиусам, создавая вертикальный массовый ток J_z ,
8. массовый ток J_r формирует вертикальное гравитомагнитное поле H_z и кольцевое гравитомагнитное поле H_φ , - см. (4),
9. массовый ток J_φ формирует вертикальное гравитомагнитное поле H_z и радиальное гравитомагнитное поле H_r - см. (5),
10. массовый ток J_z формирует кольцевое гравитомагнитное поле H_φ и радиальное гравитомагнитное поле H_r - см. (6),

ГЛ-силы можно найти следующим образом. Преобразуем (1.3):

$$F_L = G \cdot \xi \cdot S_o, \quad (9)$$

где

$$S_o = (J \times H). \quad (10)$$

Это векторное произведение в цилиндрических координатах имеет вид [5]:

$$S_o = \begin{bmatrix} S_{or} \\ S_{o\varphi} \\ S_{oz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_\varphi H_z - J_z H_\varphi \\ J_z H_r - J_r H_z \\ J_r H_\varphi - J_\varphi H_r \end{bmatrix}. \quad (11)$$

Таким образом, при известном решении системы уравнений (3-6, 8) могут быть найдены ГЛ-силы по (9-11).

3. Уравнения гидродинамики для водоворота

Водоворот, как движение воды, удовлетворяет также уравнению Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости. Для стационарного течения это уравнение имеет следующий вид (см., например, [6]):

$$\operatorname{div}(v) = 0, \quad (16)$$

$$\nabla p - \mu \cdot \Delta v + \rho(v \cdot \nabla)v - \rho F_m = 0, \quad (17)$$

где

ρ - постоянная плотность воды,

μ - коэффициент внутреннего трения,

p - давление,

v - скорость течения в данной точке, вектор,

F_m - массовая сила, вектор.

Массовый ток и скорость течения связаны очевидным соотношением

$$J = \rho \cdot v. \quad (18)$$

Следовательно, уравнения (7) и (16) идентичны, а уравнение (17) можно переписать в виде

$$\nabla p - \frac{\mu}{\rho} \cdot \Delta J + \frac{1}{\rho} (J \cdot \nabla)J - \rho \cdot F = 0. \quad (19)$$

Массовыми силами здесь являются ГЛ-силы F_L и силы тяжести P , т.е., с учетом (2.9),

$$F = G \cdot \xi \cdot S_o + P. \quad (20)$$

При известных токах и силах по (19) может быть найдено давление. Следовательно, система уравнений

$$(2.3-2.6, 2.8-2.11, 19, 20) \quad (21)$$

является системой уравнений водоворота, позволяющей найти распределение скоростей и давлений в теле водоворота.

4. Вычислительный алгоритм

Решение системы (3-6, 8) в виде сепарабельных относительно координат функций имеет следующий вид (что можно проверить непосредственной подстановкой):

$$H_{r\cdot} = \eta \cdot f_8(r) \cdot \exp(\eta \cdot z), \quad (1)$$

$$H_{\varphi\cdot} = \eta \cdot f_2(r) \cdot \exp(\eta \cdot z), \quad (2)$$

$$H_{z\cdot} = f_3(r) \cdot \exp(\eta \cdot z), \quad (3)$$

$$J_{r\cdot} = -\eta^2 f_2(r) \cdot \exp(\eta \cdot z), \quad (4)$$

$$J_{\varphi\cdot} = \eta^2 f_7(r) \cdot \exp(\eta \cdot z), \quad (5)$$

$$J_z = \eta \cdot f_{10}(r) \cdot \exp(\eta \cdot z), \quad (6)$$

где

$$f_2(r) = -q \cdot e^{br^m}, \quad (7)$$

$$f_8(r) = -h \cdot e^{br^n}, \quad (8)$$

$$f_{10}(r) = \left(\frac{f_2(r)}{r} + f_2'(r) \right), \quad (9)$$

$$f_3(r) = - \left(\frac{f_8(r)}{r} + f_8'(r) \right), \quad (10)$$

$$f_7(r) = f_8(r) - \frac{1}{\eta^2} f_3'(r), \quad (11)$$

h, q, b, m, n, η – некоторые константы.

Алгоритм решения системы (3.21) может быть, например, таким:

1. определяются напряженности и токи по (1-6),
2. определяются ГА-силы по (2.9-2.11),
3. определяются массовые силы по (3.20),
4. определяются давления по (3.19).

5. Анализ уравнений водоворота

Далее мы будем анализировать решение (4.1-4.6).

Начало координат расположим на поверхности океана, а ось oz направим вертикально вверх. Тогда при $z < 0$ и $\eta > 0$ величина направление тока J_z определяется его знаком, причем ток направлен вверх или вниз, если $\text{sign}(J_z) > 0$ или $\text{sign}(J_z) < 0$ соответственно. Существует некоторый радиус $r = R_b$, при котором $J_z = 0$. Назовем R_b радиусом "вертикального спокойствия".

Рис. 1.

На рис. 1 показаны функции $f_2(r)$, $f_2'(r)$, $f_{10}(r)$ при $q=3$, $h=6$, $\beta=-0.17$, $m=3$, $n=4$. Показана также вертикаль при $R_b=1.6$.

Итак, существует некоторый радиус "вертикального спокойствия", на котором вертикальный ток воды отсутствует ($J_z = 0$), а ближе к центру водоворота ток воды направлен вниз ($J_z < 0$), но при удалении от этого радиуса вода поднимается вверх ($J_z > 0$). Таким образом, вода окружающего океана вливается в воронку с этим радиусом "вертикального спокойствия".

Рассмотрим векторное поле токов J_r, J_z в вертикальной плоскости сечения водоворота. На рис. 2 представлен фрагмент этого поля для частей плоскости $r = \overline{0, 3}$ и $z = \overline{0, -1.4}$ при том же значении констант. Показана также "вертикаль спокойствия". Видно, что массовые токи (эквивалентные скоростям) резко уменьшаются с увеличением расстояния до центра водоворота.

Таким образом, массовые токи в водовороте циркулируют по вертикали. При этом в малой центральной области масса воды с большой скоростью опускается вниз, а в отдаленной, но значительной по объему области, с малой скоростью поднимается вверх. На свободной поверхности океана вдоль оси образуется углубление, а вдоль границ образуется возвышение – это можно увидеть на рис. 2, если мысленно объединить концы стрелок на верхней горизонтали. Вода с возвышения устремляется в углубление. Кинетическая энергия такой циркуляции расходуется только на потери от внутреннего трения. Потенциальная энергия водоворота не изменяется. Т.е. в этом случае нет преобразования потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Однако (как уже указывалось) гравитирующее тело расходует свою энергию на создание и поддержание массовых токов - см. приложение.

Рассмотрим те части сепарабельных функций (1-6), которые зависят от координаты r . На рис. 3 представлены графики этих частей h_r , h_φ , h_z , j_r , j_φ , j_z при прежних значениях констант.

Рассмотрим теперь векторное поле токов J_r , J_φ на окружности в горизонтальной плоскости водоворота при прежних значениях констант – см. рис. 4. Здесь кружками обозначены анализируемые точки, расположенные на "пунктирных" радиусах. "Зеленые (бледные)" короткие отрезки показывают векторы токов, пропорциональные скоростям, а "синие (темные)" отрезки объединяют концы этих векторов. Видно, что распределение векторов напоминает рис. 0. Видно, что на малых радиусах скорости направлены по касательной к окружности, а с увеличением радиуса увеличиваются радиальные составляющие общей скорости, но общие скорости уменьшаются.

На рис. 5 представлены еще графики токов j_r , j_φ , j_z в зависимости от z при нескольких значениях r и при прежних значениях констант.

FIG. 4.

Рис. 5.

6. Потоки энергии

По (2.11) определены проекции вектора плотности потока гравитомангнитной энергии $S_{or}, S_{o\varphi}, S_{oz}$. Вектор потока энергии на окружности сечения горизонтальной плоскости определяется как

$$(S_r, S_\varphi, S_z) = 2\pi \cdot r \cdot (S_{or}, S_{o\varphi}, S_{oz}). \quad (1)$$

Кроме того, мы будем определять суммарный поток энергии

$$S = \sqrt{(S_r^2 + S_\varphi^2 + S_z^2)}. \quad (2)$$

На рис. 6 представлены проекции векторов (1, 2) в зависимости от z при нескольких значениях r и при прежних значениях констант.

Рис. 6.

На рис. 7 представлены проекции векторов (1, 2) на плоскости вертикального сечения водоворота в зависимости от z при нескольких значениях r и при прежних значениях констант. Видно, что величина потока энергии убывает от центра струи вниз и вбок.

На рис. 8 показаны проекции векторов (1, 2) на плоскости вертикального сечения при прежних значениях констант. Видно, что вертикальный поток энергии меняет знак в зависимости r . Существуют такие значения констант (они применены в данном

случае), при которых суммарный поток энергии в каждом горизонтальном сечении равен нулю.

Рис. 7.

Рис. 8.

Таким образом, в водовороте поток энергии циркулирует по вертикали. Следовательно, энергия вертикальной циркуляции остается постоянной. Потенциальная энергия водоворота также остается постоянной. Таким образом, в этом случае нет

преобразования потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Поток энергии циркулирует также по окружности. Радиальный поток энергии расходуется на компенсацию потерь от внутреннего трения. Эта энергия может поступать только извне – от гравитирующего тела (как уже указывалось - см. приложение).

Рассмотрим еще кинетическую энергию массовых токов на окружности сечения горизонтальной плоскости. Эта энергия пропорциональна величинам

$$(W_r, W_\varphi, W_z) = 2\pi \cdot r \cdot (J_r^2, J_\varphi^2, J_z^2) \quad (3)$$

$$W = (W_r + W_\varphi + W_z). \quad (4)$$

На рис. 9 представлены эпюры энергий (3, 4) на плоскости вертикального сечения водоворота при прежних значениях констант. Указаны также суммарные значения каждого вида энергии. Видно, что наибольшую величину имеет энергия круговых токов и эта энергия сосредоточена в узкой центральной трубке.

Рис. 9.

7. Давление

Рассмотрим в заключение расчет давления в водовороте по алгоритму, описанному в разделе 4. При этом давление будем определять по формуле (3.19), а массовые силы - по формуле (3.20). Таким образом,

$$\nabla p = \frac{\mu}{\rho} \cdot \Delta J - \frac{1}{\rho} (J \cdot \nabla) J + \rho \cdot G \cdot \xi \cdot S_o + \rho \cdot P. \quad (1)$$

На рис. 10 показаны величины, входящие в (1) и рассчитанные для поверхности водоворота при $z=0$. В расчете использованы прежние значения констант и следующие значения констант, входящих в (1):

$$\frac{\mu}{\rho} = 10^{-8}, \quad \frac{1}{\rho} = 1, \quad \rho \cdot G \cdot \xi, \quad \rho \cdot P = 1. \quad (2)$$

В окнах на рис. 10 показаны проекции на ось z при $z=0$ следующих величин:

$$DPz = \nabla p, \quad Lvz = \frac{\mu}{\rho} \Delta J, \quad vDvz = (J \cdot \nabla) J, \quad Sz = S_o. \quad (3)$$

Давления на свободной поверхности отражают форму поверхности водоворота.

Рис. 10.

8. ВЫВОДЫ

На основе принятых предположений построена система уравнений водоворота и найдено одно из возможных решений. Это решение объясняет наблюдаемые явления, а именно

- вертикальную циркуляцию воды: активное падение воды в центре водоворота и подъем воды из глубин с низкой скоростью, но на большом пространстве,

- горизонтальное вращение воды по окружности с формированием линейных волн, образующих некоторый угол к касательной этой окружности,
- форму свободной поверхности,
- существование источника энергии водоворота в спокойном океане.

Литература

1. Francisco J. Beron-Vera, Yan Wang, María J. Olascoaga, Gustavo J. Goni, George Haller, Objective Detection of Oceanic Eddies and the Agulhas Leakage. J. Phys. Oceanogr., 43, 1426–1438, 2013
2. Хизиров Ю.С. Приливы и отливы - результат прецессии водоворотов. «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», ISSN 2225—6717, Россия – Израиль, 2015, вып. 33, ISBN 978-1-329-02052-8, printed in USA, Lulu Inc., ID 16537771.
3. Хмельник С.И. Математическая модель песчаного вихря, там же и <http://vixra.org/abs/1504.0169>
4. Хмельник С.И. Структура постоянного тока, там же и <http://vixra.org/abs/1503.0241>
5. Хмельник С.И. Структура потока электромагнитной энергии в проводе с постоянным током, там же и <http://vixra.org/abs/1504.0061>
6. Хмельник С.И. Еще об экспериментальном уточнении максвеллоподобных уравнений гравитации, «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID 14407999, Россия-Израиль, 2014, вып. 25, ISBN 978-1-304-86256-3, <http://lib.izdatelstwo.com/Papers/25.62.pdf>, см. также <http://vixra.org/abs/1404.0089>, 2014-04-11
7. Хмельник С.И. Уравнения Навье-Стокса. Существование и метод поиска глобального решения. Вторая редакция, 2011, изд. “MiC”, printed in USA, Lulu Inc., ID 9971440, ISBN 978-1-4583-1953-1.
8. Хмельник С.И. Источник консервативных сил совершает работу на замкнутой траектории, «Доклады независимых авторов», изд. «DNA», printed in USA, ISSN 2225-6717, Lulu Inc., ID 17635077, Россия-Израиль, 2015, вып. 34, ISBN 978-1-329-66115-8, <http://lib.izdatelstwo.com/Papers/34.190.pdf>, см. также <http://vixra.org/abs/1507.0134>, 2015-07-17
9. Хмельник С.И. Уравнение водоворота, <http://vixra.org/abs/1506.0090>